

महात्मा गांधीजींची ग्रामविकास संकल्पना व कार्य

पी. जे. चौधरी

इतिहास विभाग, राजे रामराव महाविद्यालय, जत जि. सांगली ४१६४०४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: pjchoudhary72@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रास्ताविक

भारतातील ग्रामीण भागाच्या विकासात महात्मा गांधीजींच्या विचाराना व कार्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. गांधीजींनी भारताच्या सर्वांगीन विकासासाठी ग्रामीण भागाच्या विकासाची आवश्यकता लक्षात घेऊन ग्रामीण भागाच्या विकासाची संकल्पना आपली वृत्तपत्रे व ग्रंथांमध्ये मांडलेली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी प्रत्यक्ष कृतियुक्त कार्यक्रम राबविले. भारताच्या सर्वांगीन विकासासाठी खेड्यांना स्वयंपूर्ण बनविणे आवश्यक आहे. असे गांधीजींचे मत होते. भारतातील लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी शहर व खेड्यातील लोकांचे जीवन समान स्तरावर विकसीत होणे आवश्यक आहे. याची जाणीव ठेऊन ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करण्यावर भर दिला. ज्यामुळे खेड्यातील लोकांच्या गरजा खेड्यांमध्येच पूर्ण होतील. ग्रामीण भागातील लोकांना मानवी मूल्य व रोजगार निर्मिती करून देणारी शैक्षणिक व्यवस्था खेड्यांमध्ये राबविली जावी. यावर गांधीजींचा भर होता. गांधीजींच्या ग्राम विकासाच्या संकल्पनेत खेड्यांच्या आर्थिक विकासाबरोबर शिक्षण, रस्ते, स्वच्छता, रोजगार, संस्कृतीचे जतन व संवर्धन इत्यादींचा समावेश होता. गांधीजींची ग्राम विकासाची संकल्पना आदर्श गाव निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे गांधीजींच्या ग्रामविकास संकल्पनेचा व त्यांच्या कृतिकार्यक्रमांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

विषय विवेचन

महात्मा गांधीजींनी भारताच्या विकासासाठी ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी भाषण, वृत्तपत्रीय लेखन व ग्रंथांमधून आपले विचार मांडले. त्याचबरोबर ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यावर भर दिला. त्यामध्ये तालमी संघ, ग्राम उद्योग संघ व गो रक्षा संघ यांचा समावेश आहे.

ग्रामीण विकास संकल्पना

गांधीजींनी आपल्या ग्राम विकास संकल्पनेत आर्थिक विकेंद्रीकरण, खेड्यांची रचना व सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला आहे.

आर्थिक विकेंद्रीकरण

गांधीजींनी भारतातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आर्थिक विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता असल्याचे मत मांडले. त्यांनी ९ जानेवारी १९३७ च्या हरिजन वृत्तपत्रातील लेखात आदर्श खेड्यांची संकल्पना मांडलेली आहे.^१ गांधीजींच्या आदर्श खेड्यांच्या संकल्पनेत भारतातील खेड्यांचा सर्वांगीण विकास अंतर्भूत आहे. गांधीजींच्या आदर्श खेड्यांच्या संकल्पनेत गांधीजींना ग्रामांचा स्वायत्त विकास अपेक्षित आहे. गावातील लोकांच्या गरजा गावांमध्येच पूर्ण व्हाव्यात. छोट्या-मोठ्या गरजेच्या वस्तू गावांमध्येच निर्माण झाल्या पाहिजेत. भाजीपाला, फळे इत्यादींचे उत्पादन गावात झाले पाहिजे.

खेड्यांची रचना

गांधीजींच्या ग्राम विकास संकल्पनेत ग्रामाच्या रचनेला महत्त्व आहे. गावातील घरांची रचना अशी असावी की, घरांमध्ये पुरेसा प्रकाश व हवा येईल. घरांच्या मागे-पुढे आंगण असावे. गावात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी असाव्यात. गावातील रस्ते व गल्ल्या स्वच्छ असाव्यात. रस्त्यांच्या दोन्ही कडेला सांडपाण्याच्या नाल्या असाव्यात. गावात स्वच्छता असावी. खेड्यातील लोकांना प्राथना करण्यासाठी मंदिर किंवा प्राथनागृह असावे. गावात प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असावी. गावातील तंटे गावातच सोडविले जावेत. यासाठी ग्रामपंचायत असावी. गायींच्या संरक्षणासाठी गौशाला असावी. असे मत मांडले आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण

गांधीजींनी ग्रामांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ग्रामपंचायतींना गावाच्या निर्णयाचे सर्व अधिकार दिले जावेत. असे गांधीजींना वाटत होते. त्यासाठी गांधीजींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच आपल्या 'यंग इंडिया' या वृत्तपत्रातील लेखात पंचायतीविषयी मार्गदर्शनासाठी काही नियम प्रस्तुत केले आहेत.^२ त्यामध्ये ग्रामस्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य विषयक सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शोषित-पीडितांची उन्नती, गावातील तंटे पंचायतीच्या माध्यमाने सोडविणे इत्यादी मुलभूत गरजांची पूर्तता ग्रामांमध्ये करण्यावर भर दिला आहे. गांधीजी म्हणाले होते की, दिल्ली भारत नाही, तर भारत गावांमध्ये वसलेला आहे. त्यामुळे भारताचा विकास करायचा असेल तर प्रथम गावांचा विकास करावा लागेल. त्यांनी 'खेड्यांकडे परत चला' चा नारा दिला होता.^३ भारतखेड्यांचा देश असल्यामुळे खेड्यांच्या विकासावर देशाचा विकास अवलंबून आहे. याची गांधीजींना जाणीव होती. त्यामुळे भारताच्या विकासाच्या संकल्पनेत ग्रामांच्या विकासावर भर दिला.

महात्मा गांधीजींचा कृतियुक्त कार्यक्रम

गांधीजींनी भारतातील खेड्यांच्या विकासाची संकल्पना मंडली. त्या संकल्पनेनुसार कृतियुक्त कार्यक्रम तयार करून प्रत्यक्ष कार्य केले. गांधीजींच्या ग्रामविकास कृतियुक्त कार्यक्रमात ग्राम उद्योग संघ, तालमी संघ, गो रक्षा संघ इत्यादींचा समावेश होता.^४ या संस्था स्थापन करून खेड्यात शिक्षण, रोजगार, मातृभाषा, सामाजिक समता, संस्कृती संवर्धन इत्यादींचा विकास करण्यासाठी कार्य केले.

तालमी संघ (Basic Education Society)

इ.स. १९३६ मध्ये गांधीजी महाराष्ट्र राज्याच्या वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे वास्तव्याला आले. त्याचवर्षी खेड्यांच्या विकासासाठी मूल्य आणि रोजगार निर्माण करणारे कौशल्यावर आधारित शिक्षण खेड्यातील मुला-मुलींना देण्यासाठी 'नई तालीम' शिक्षणपद्धती सुरु केली. त्यानुसार खेड्यातील सात वर्षांखालील मुला-मुलींना मोफत शिक्षण मातृभाषेतून देण्यात यावे. विद्यार्थ्यांच्या परंपरागत व्यवसायाला कोणतीही बाधा निर्माण होऊ न देता उत्पादन, श्रम व हस्तकौशल्यावर आधारित शिक्षण देण्यावर भर होता. या योजनेला राबविण्यासाठी 'तालमी संघ' स्थापन करण्यात

आला.५ गांधीजींची ही शिक्षणपद्धती खेड्यातील परंपरागत व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारी होती. श्रम व हस्तकौशल्यावर आधारित शिक्षण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून दिल्यास परंपरेने चालत आलेल्या हस्तकौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळेल. ज्यामुळे खेड्यात रोजगार निर्माण होतील. गांधीजींनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला. खेड्यातील मुलांना मातृभाषेचे ज्ञान असल्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ज्ञान चांगले संपादन करता येईल. असे गांधीजींचे मत होते. खेड्यांमध्ये रोजगाराची उपलब्धता कमी असल्यामुळे खेड्यातील लोक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात. त्यामुळे खेड्यातील सात वर्षांखालील मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात यावे. खेड्यातील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण मूल्यावर आधारित असावे. असे गांधीजींचे मत होते. स्वच्छता, संस्कृती, समाजिक समता इत्यादीची जागृती विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणातून निर्माण झाली पाहिजे. अशा पद्धतीचे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिल्यास मानवी मूल्य, सुशिक्षित समाज व रोजगार निर्मिती ग्रामांमध्ये निर्माण होऊन भारतीय खेडी आत्मनिर्भर व आदर्श बनतील.

ग्राम उद्योग संघ (Village Industries Association)

वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे वास्तव्याला असताना ग्रामीण भागाला रोजगाराभिमुख बनविण्यासाठी गांधीजींनी ग्राम उद्योग संघ स्थापन केला. खेड्यातील लोकांच्या आर्थिक गरजा ग्रामांमध्येच पूर्ण करण्यासाठी खेड्यातील लोकांच्या हस्तकला कौशल्याचा विकास करणे, शेतीतून उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, गावांमध्ये भाजीपाला, फळे इत्यादींचे उत्पादन झाले पाहिजे. यासाठी ग्राम उद्योग संघाने कार्य केले. इ.स. १९३४ मध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतील इतर नेत्यांसोबत फारकत झाल्यानंतर भारतीय राजकारणापासून काहीकाळ अलिप्त झाल्यानंतर गांधीजींनी विषम सामाजिक व आर्थिक गटात समानता निर्माण करण्यासाठी इ.स. १९३६ पासून ग्राम उद्योग संघाच्या माध्यमाने कार्य करायला सुरुवात केली. ६ खेड्यातील लोकांना पाम वृक्ष व गुडापासून निरा बनविणे, सुतार काम, कुंभार काम, हातमागावर कापड तयार करणे, मधमाशी पालन, चांबड्याच्या वस्तू बनविणे, लाकूड-बांबू पासून कलाकुसरीच्या वस्तू बनविणे, तेल काढणे इत्यादीचे प्रशिक्षण ग्राम उद्योग संघाच्या केंद्रावरून देण्यात येत होते. भारतातील खेड्यांच्या विकासात्मक कार्याला गती मिळण्यासाठी अखिल भारतीय स्पिनर्स असोसियेशनचे मुख्यालय गांधीजींनी सेवाग्राम येथे हलविले. ७ गावात रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच आदर्श गाव निर्माण करण्यासाठी गावात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चांगले रस्ते, स्वच्छता, रुग्णालय इत्यादी ग्राम उद्योग संघाच्या माध्यमाने निर्माण करण्यासाठी कार्य व जनजागृती केली.

गो रक्षा संघ

गांधीजींनी गायींच्या संरक्षणासाठी गो रक्षा संघ स्थापन केला. या संघाच्या माध्यमाने समाजामध्ये गायींच्या संरक्षणासाठी जनजागृती निर्माण केली. भारतीय परंपरेत गाय पवित्र आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेले बैल गायीपासून मिळतात. गायीपासून दुध, शेणखत मिळते. दुध उत्पादनामुळे गावातील लोकाना पूरक व्यवसाय निर्माण होतो. शेणखतामुळे शेतीतून उत्पादन चांगले येते. त्यामुळे गांधीजींनी ग्राम विकासासाठी गायींची सुरक्षितताही महत्वाची मानली.

मूल्यमापन

महात्मा गांधीजींची ग्राम विकासाची संकल्पना व त्यांनी ग्राम विकासासाठी केलेले कार्य खेड्यांना आत्मनिर्भर व आदर्श गाव निर्माण करणारी आहे. गांधीजींची ग्राम विकासाच्या संकल्पनेत खेड्यातच रोजगार निर्मिती करण्यावर भर दिला. गावात शाळा, चांगले रस्ते, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याच्या सोई, रुग्णालय, ग्रामपंचायत इत्यादी सोयीसुविधा निर्माण झाल्यास आदर्श खेडी निर्माण होतील. गावात दिल्या जाणार्या शिक्षणात भाषा, संस्कृती संवर्धनाचा अंतर्भाव असावा. ज्यामुळे भारतीय भाषा व संस्कृतीचे जतन व संवर्धन होईल. गांधीजींची खेड्यांच्या विकासाची योजना

सर्वांगीण विकासाची आहे. भारत हा खेड्यांचा देश असल्यामुळे गांधीजींनी देशाच्या विकासासाठी खेड्यांच्या स्वायत्त विकासाची संकल्पना मांडली व त्यासाठी प्रत्यक्ष कार्य केले.

संदर्भ सूची

१. डॉ. काळे एम. एन., महात्मा गांधीजींचे पंचायतराज संबंधीचे विचार, राष्ट्रीय सेमिनार, ग्रामीणसमाज: काल, आज व उद्या, पंकज महाविद्यालय, चोपडा, ११ जानेवारी २०१५, पृ.क्र. १५१
२. कित्ता, पृ.क्र. १५१
३. online pdf, mahatma Gandhi and gramian Vikas, अध्याय-२ भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा, पृ.क्र. २९
४. ग्रोवरबी. एल. आणि इतर, आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चंद एन्ड कंपनी प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ.क्र. ३३३
५. <https://maharashtratimes.indiatime.com/news/देशाला> नई तालीम देणारे सेवा ग्राम, दि. २०/९/२०१४
६. www.mkgandhi.org/revivalvillage/index.htm
७. www.mkgandhi.org/revivalvillage/index.htm